

UDK:518:517.944/947

**TA'LIMDA KREATIV PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN
FOYDALANISHNING AYRIM USLUBLARI**

Rajabova Orzigul Samiyevna

*TIQXMMMI milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti
—Matematika va tabiiy fanlar kafedrası*

E-mail:rajabovaorzigul@gamil.com,

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim jarayonida kreativ pedagogik texnologiyalardan foydalanishning ayrim uslubiy asoslari haqida qarab chiqiladi.

Kalit so'zlar: Ijod, ijodkorlik, kreativ, kreativ pedagogik texnologiya, innovatsiya, innovatsion ta'lim, pedagogik texnologiya, yangi pedagogik texnologiya.

***НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕАТИВНЫХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ.***

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые методологические основы использования творческих педагогических технологий в образовательном процессе.

Ключевые слова: Творчество, творчество, творчество, творческие педагогические технологии, инновации, инновационное образование, педагогические технологии, новые педагогические технологии.

**SOME METHODS OF USING CREATIVE PEDAGOGICAL
TECHNOLOGIES IN EDUCATION.**

Annotation: This article discusses some methodological foundations of the use of creative pedagogical technologies in the educational process.

Keywords: Creativity, creativity, creativity, creative pedagogical technology, innovation, innovative education, pedagogical technology, new pedagogical technology.

Ma'lumki, har qanday jamiyatni rivojlantiruvchi kuch bu albatta ta'lim hisoblanadi. Ta'limga qaratilgan e'tibor esa mamlakatni rivojlantiruvchi yo'ldir. Chunki rivojlangan mamlakatlarning ta'lim tizimi bilamizki juda ilgarilab ketgan. Shu sababli muhtaram prezidentimizning 2020-yil 6-noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora –tadbirlari to'g'risida"gi PF – 6108 - son farmonini bajarishga qaratilgan PQ – 4884 – son qarorida ta'limning barcha jabhalarini rivojlantirish kompleks yechimlari keltirilgan. Ushbu qarorni ijrosini ta'minlash maqsadida mamlakatimizda bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda.

Hozirgi kunda pedagogik texnologiyalarning keng ravishda qo'llanilishi albatta uning istiqbolli rivojlanishiga sabab bo'ldi. Unga pedagoglar kreativ va innovatsion yondashadigan bo'ldi. Endi esa biz pedagogik texnologiyalar ijod va

ijodkorlik qobiliyati shakllanishi, kreativlik va uning pedagogikadagi o‘rni haqida so‘z yuritamiz.

Ijod – insonning yangi moddiy va ma’naviy ne’matlar yaratish faoliyati. Ijod (arabcha) – kishining yaratuvchilik mahorati: badiiy, ilmiy asar yoki moddiy boylik yaratish, vujudga keltirish, yaratuvchilik, ijodiyot.

Ijodkorlik – bu ijod qiluvchi, yaratuvchi, bunyodkor, vujudga keltiruvchi shaxs. Ijodkor shaxs – o‘zligini anglagan shaxs.

innovatsiya – yangilanishni, o‘zgarishni amalga joriy etish jarayoni va faoliyati (inglizcha innovatsiya – kiritilgan yangilik, ixtiro).

Innovatsion ta’lim – bo‘ljak mutaxassisni yangicha sharoitlarda ishlashga tayyorlovchi jarayon bo‘lib, u oldingi olgan bilimlar asosida ta’limni takomillashtirishga samarali yangicha yondashuvlar qilishdan iboratdir.

Pedagogik texnologiya – (YUNESKO ta’rifi) – ta’lim berish va o‘zlashtirish usullarini yaratish, qo‘llash, ularni yagona tizimga keltirish yo‘li bilan inson salohiyati va texnik vositalarining barcha imkoniyatlaridan muvofiq ravishda foydalanib, bilimlar o‘zlashtirishining eng maqbul jarayonidir.

Yangi pedagogik texnologiya – ta’lim maqsadlarini aniqlab, o‘quv jarayoni rejasini tuzib, ularni joriy etish yordamida ta’lim samaradorligini oshiruvini ta’minlovchi o‘quv jarayonining optimal boshqaruvini o‘z ichiga olgan yagona tizimdir.

Kreativlik (lot., ing. “create” – yaratish, “creative” yaratuvchi, ijodkor) – individning yangi g‘oyalarni ishlab chiqarishga tayyorlikni tavsiflovchi hamda mustaqil omil sifatida iqtidorlikning tarkibiga kiruvchi ijodiy qobiliyati ma’nosini ifodalaydi. Shaxsning kreativligi uning tafakkurida, muloqotida, his-tuyg‘ularida, muayyan faoliyat turlarida namoyon bo‘ladi. Kreativlik shaxsni yaxlit holda yoki uning muayyan xususiyatlarini, zehni o‘tkirlikni tavsiflaydi. Shuningdek, kreativlik iqtidorning muhim omili sifatida aks etadi.

Pedagogning kreativlik sifatlariga ega bo‘lishi uning shaxsiy qobiliyatlari, tabiiy va ijtimoiy quvvatini kasbiy faoliyatni sifatli, samarali tashkil etishga yo‘naltiradi. Oliy ta’lim tizimida faoliyat yuritayotgan pedagoglarning kreativlik sifatlariga ega bo‘lishlari ularda o‘quv va tarbiya jarayonlarini tashkil etishga an’anaviy yondashishdan farqli yangi g‘oyalarni yaratish, bir qolipda fikrlamaslik, o‘ziga xoslik, tashabbuskorlik, noaniqlikka toqat qilmaslikka yordam beradi. Binobarin, kreativlik sifatlariga ega pedagog kasbiy faoliyatini tashkil etishda ijodiy yondashish, yangi, ilg‘or, talabalarning o‘quv faoliyatini, shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladigan g‘oyalarni yaratishda faollik ko‘rsatish, ilg‘or pedagogik yutuq va tajribalarni mustaqil o‘rganish, shuningdek, hamkasblar bilan pedagogik yutuqlar xususida doimiy, izchil fikr almashish tajribasiga ega bo‘lishga e’tibor qaratadi.

Kreativ pedagogika bu ta’lim va tarbiya jarayonini tashkil etishga qaratilgan ijodiy, yangicha, yaratuvchilik bilan yondashuvchi, kreativ fikrlash, mavjud pedagogik muammolarni hal qilishga qaratilgan qobiliyat va malakalarni rivojlantiruvchi yo‘l.

Kreativ pedagogik texnologiyalardan foydalanish hozirgi kunning dolzarb muammolaridan biri bo‘lib kelmoqda. Shiddat bilan rivojlanayotgan davrda ta’lim – tarbiya jarayonida o‘zgacha fikrlab o‘quvchi va talaba yoshlar bilan yangicha fikrlab dars o‘tadigan o‘qituvchi shaxsini shakllantirishga katta e’tibor qaratilmoqda. Buning uchun ta’lim sohasida ulkan o‘zgarishlar qilinmoqda.

Pedagog ijodiy faoliyatni tashkil etishda muammoli masalalarni yechish, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, shuningdek, pedagogik xarakterdagi ijod mahsulotlarini yaratishga alohida e’tibor qaratishi zarur. Muammoli masala va vaziyatlarni hal qilar ekan, pedagogning masala yechimini topishga ijodiy yondashishi unda hissiy-irodaviy sifatlarning rivojlanishiga yordam beradi. Pedagog o‘z oldiga muammoli masalalarni qo‘yish orqali mavjud bilimlari va hayotiy tajribalariga zid bo‘lgan dalillar bilan to‘qnash keladi. Buning natijasida o‘z ustida ishlash, mustaqil o‘qib o‘rganishga nisbatan ehtiyoj sezadi. Pedagogning ilmiy-tadqiqot ishlari va ilmiy yoki ijodiy loyihalarni amalga oshirishi unda kreativlik potensialini yanada rivojlantiradi. Pedagog o‘z-o‘zidan ijodkor bo‘lib qolmaydi. Uning ijodkorlik qobiliyati ma’lum vaqt ichida izchil o‘qib o‘rganish, o‘z ustida ishlash orqali shakllanadi.

Zamonaviy ta’lim barcha turdagi ta’lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan tarbiyachi, pedagoglarning ijodkor bo‘lishlarini taqozo etmoqda.

Kreativ pedagogikada foydalaniladigan intrefaol ta’lim metodlari

1. “Nilufar guli” GO

Texnologiya didaktik muammolarni yechishning samarali vositalaridan bo‘lib, nilufar guli ko‘rinishiga ega. Asos, unga birikkan to‘qqizta “gulbarg” (kvadrat, to‘rtburchak yoki aylanalar)larni o‘z ichiga oladigan bu metod yordamida asosiy muammo va uning mazmunini yoritishga imkon beradigan xususiy masalalar hal etiladi.

2. “KLAUSTER” GO

“Klaster” (g‘uncha, to‘plam, bog‘lam) grafik organayzeri puxta o‘ylangan strategiya bo‘lib, uni ta’lim oluvchilar bilan yakka tartibda, guruh asosida tashkil etiladigan mashg‘ulotlarda qo‘llash mumkin. Klasterlar ilgari surilgan g‘oyalarni umumlashtirish, ular o‘rtasidagi aloqalarni topish imkoniyatini yaratadi.

3. “INSERT” GO

Yangi mavzu bo‘yicha o‘quvchi (ta‘lim oluvchi)larning muayyan tushunchalarga egaliklarini aniqlash, ularda matnga nisbatan tahliliy yondashish ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

4 “KEYS-STADI” TEXNOLOGIYASI

“Keys-stadi” (ingliz tilida “case” – metod, “study” – muammoli vaziyat; vaziyatli tahlil yoki muammoli vaziyatlarni tahlil qilish) texnologiyasi ta‘lim oluvchilarda aniq, real yoki sun‘iy yaratilgan muammoli vaziyatni tahlil qilish orqali eng maqbul variantlarini topish ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. U ta‘lim oluvchilarni bevosita har qanday mazmunga ega vaziyatni o‘rganish va tahlil qilishga o‘rgatadi. Texnologiyaning negizida muayyan muammoli vaziyatni hal qilish jarayonining umumiy mohiyatini aks ettiruvchi elementlar yotadi. Bular quyidagilardir: ta‘lim shakllari, ta‘lim metodlari, ta‘lim vositalari, ta‘lim jarayonini boshqarish usul va vositalari, muammoni hal qilish yuzasidan olib borilayotgan ilmiy izlanishning usul va vositalari, axborotlarni to‘plash, ularni o‘rganish usul va vositalari, ilmiy tahlilning usul va vositalari, o‘qituvchi va ta‘lim oluvchi o‘rtasidagi ta‘limiy aloqaning usul va vositalari, o‘quv natijalari.

5. “MUNOSABAT” METODI

Texnologiya ta‘lim oluvchilarga ular tomonidan mavzu bo‘yicha o‘zlashtirilgan bilimlarni erkin bayon qilish, mazmunini o‘z fikri, hayotiy misollar yordamida yoritilishini ta‘minlashga xizmat qiladi. O‘quv jarayonida texnologiyadan foydalanish o‘rganilayotgan muammo bo‘yicha muayyan masalalarni hal etish, ma‘lum jarayon (voqelik, hodisaning kelib chiqish sabablari, ularni bartaraf etish yo‘llarini topish asosida ta‘lim oluvchilarda mustaqil fikrlash, ijodiy izlanish, fikrini isbotlash va turli vaziyatlardan chiqa olish ko‘nikma, malakalarini hosil qiladi. Texnologiya tarbiyaviy xarakterga ega bo‘lib, ta‘lim oluvchilarga o‘zlarida ijobiy fazilatlarni ko‘proq shakllantirish, salbiy xislatlardan esa voz kechishlarida yordam beradi.

9. “Reja” metodi

Metod ta‘lim oluvchilar tomonidan muayyan bo‘lim yoki boblar bo‘yicha o‘zlashtirilgan nazariy bilimlar asosida pedagogik faoliyatni tashkil etishga oid rejani ishlab chiqish ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Uni qo‘llash ta‘lim oluvchilardan o‘rganilayotgan mavzu mazmunini puxta o‘zlashtirish, asosiy g‘oyalarni umumlashtirish, ma‘lum tizimga solish layoqatiga ega bo‘lishni taqozo etadi. Metod ta‘lim oluvchilar faoliyatini juftlik, guruh va jamoa asosida tashkil etish imkonini beradi. Uni ma‘naviy-ma‘rifiy ishlarni tashkil etish, volontyorlik harakatlarini olib borish, pedagogik amaliyotni tashkil etishda qo‘llash yanada samarali hisoblanadi.

Shunday qilib, pedagogik texnologiya to‘g‘rirog‘i ta‘lim texnologiyasi, kreativ pedagogik texnologiya qo‘llaniladigan metodlarning barchasi ham ta‘lim oluvchilarni chuqur bilim olishlari va talab darajada ko‘nikmaga ega bo‘lishlariga qaratilgan. Hamma gap qo‘yilgan maqsadni qay darajada amalga oshirishdadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Sh.M.Mirziyoyevning 2020-yil 6-noyabrdagi “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta‘lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora – tadbirlari to‘g‘risida”gi PF – 6108 - son farmonini bajarishga qaratilgan PQ – 4884 – son qarori.
2. Tolipov O‘., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. – T.: Fan, 2006.
3. X.A.To‘raqulov, J.J.Hasanboyev, I.Sh.Alqarov, N.O‘.Usmonov, O.X.To‘raqulov. “Ilmiy tadqiqot asoslari”. Toshkent – 2011. “Fan va texnologiya” nashriyoti,2011. 483 b.
4. Fayzullayeva N. Pedagogik bilimlar – o‘qituvchi kasbiy mahoratining nazariy asosi //Uzluksiz ta‘lim j. – T.: 2006. 6-son. – 102-b.
5. 5.Pedagogika: 1000 ta savolga 1000 ta javob / Metodik qo‘llanma. U.I.Inoyatov N.A.Muslimov, M.Usmonboyeva, D.Inog‘omova. – T.: Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, 2012. – 193 b
6. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернайка. Science Journal*, 7(11).
7. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
8. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
9. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
10. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
11. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
12. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
13. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.